

அஹமத் லெப்பை அவர்களின் தலைமைத்துவ பண்புகளும் சமூகம் பற்றிய பார்வையும்

எ.எல்.எம். முஜாஹித்¹ எம்.எல். முகமது ஹெல்ஃபான்²

The Leadership Qualities of Ahamed Lebbe and His Vision on the Society.

ALM. Mujahid¹ ML. Mohamed Helfan²

இஸ்லாமிய கற்கைகள் திணைக்களம், கலை மற்றும் கலாச்சார பீடம், கிழக்கு பல்கலைக்கழகம், இலங்கை

¹ & ² Department of Islamic Studies, Faculty of Arts and Culture, Eastern University, Sri Lanka

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தந்தையின் திடீர் சுகயீனம் மர்ஹூம் அஹமத் லெப்பை அவர்களை மட்டக்களப்பு மாவட்ட முஸ்லிம்களுக்கு தலைமை தாங்கும் நிலைக்கு வழிவகுத்ததோடு, மாவட்ட மக்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்படவும் துணையாக அமைந்தது. இவ்வகையில் அஹமத் லெப்பை அவர்களின் தலைமைத்துவப் பண்புகளையும் அவர் சமூகத்தின் மீது கொண்ட அக்கரையையும் அதனால் சமூகம் பெற்ற அடைவுகளையும் வெளிக்கொணர்தல் இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும். பண்புரீதியில் அமைந்த இவ்வரலாற்றாய்வு முதலாம், இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளை மையப்படுத்தியதாகும். அஹமத் லெப்பை அவர்களுடன் மிக நெருக்கமுடைய முக்கியஸ்தர்கள் 08 பேரிடம் தொலைபேசி ஊடாக நேர்காணல் மேற்கொள்ளப்பட்டு கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்கள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. மேலும் இவர் தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட நூல்கள், சஞ்சிகைகள் மற்றும் வரலாற்று ஆவணங்கள் என்பன மீளாய்வு செய்யப்பட்டன. அதன்படி அஹமத் லெப்பை அவர்கள் தலைமைத்துவப் பண்புகளை தந்தை வழியாக முறையாகப் பெற்றமை, அதனை வளர்ப்பதற்கான அடிப்படைப் தகைமைகளைப் பூர்த்தி செய்தமை, தந்தையின் திடீர் சுகயீனம் சமூகத்திற்கு தலைமைதாங்கும் நிலைக்கு வித்திட்டமை என்பன அஹமத் லெப்பை அவர்களின் வாழ்வில் மிகவும் முக்கியமான அம்சங்களாகும்.

தீர்மானங்களை மக்களுடன் இணைந்து மேற்கொண்டமை, பிறசமூகத்தவர்களையும் தனது தலைமைத்துவத்தில் இணைத்தமை, சமூகப் பிரச்சினைகளைத் துல்லியமாக ஆராய்ந்து அதற்குரிய தீர்வை பெற்றுக் கொடுத்தமை மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புக்கான வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுத்து சமூக சேவையை மேற்கொண்டமை என்பனவும் அவரது தலைமைத்துவ பண்புகளை கோடிட்டுக் காட்டுபவைகளாக அமைந்துள்ளதோடு, இவை அனைத்திலும் அவரது சமூகப் பார்வை வெளிப்பட்டுள்ளது. எனவே, இவர் போன்ற தனிமனித ஆளுமைகளின் தலைமைத்துவத்தின் அவசியம் வலியுறுத்தப்படுவதோடு, அதற்கான முன்னெடுப்புக்கள், வழிகாட்டல்கள் பற்றிய முன்மொழிவுகளைத் தருவதாகவும், எதிர்காலத்தில் இவ்விடயத்தில் ஆய்வை மேற்கொள்வோருக்கு உதவுவதாகவும் இவ்வாய்வு அமைகிறது.

தேடுசொற்கள்: அஹமத் லெப்பை, தலைமைத்துவப் பண்பு, மட்டக்களப்பு, தமிழ் - முஸ்லிம், சமூகப்பார்வை

Abstract

This sudden illness of his father led him to provide a standard of leadership to Batticaloa district Muslim people it was also a pillar to light the bright of their lives. The main objective of this research is the exposure of his leadership qualities, the priority of the superintendent on society, attainment, and achievement of the community due to that. This historical research through the qualitative method is based on primary and secondary data systems. The date of the conversation over the phone call with 8 prominent personalities of his closest friends was carefully analyzed and also the published books, journals, and historical documents related to him were revised and anatomized. According to that the proper acquisition of leadership qualities through the heritage of his father and completion of essential skills to enhance it and unexpected sickness of his father which let him afford the leadership to community significant occurrence in his life. The underpinning of the highlights of his leadership qualities respectively considered as highest effective things such as making decisions together with people comprising of other religious people into his leadership providing adequate solutions after probing social issues and performing social services throughout the social security activities. Social vision has been revealed in all of these. Therefore, the necessity and importance of the leadership of individuals like him are emphasized and also this research is intended to give proposals about initiative guidelines and assist those who desire to research this matter in the future.

Keywords: *Ahaned Lebbe, Leadership Qualities, Batticaloa, Tamil – Muslim, Society, Vision*

ஆய்வுப் பின்னணி

மனித சமூகத்தை முறையாக பரிபாலணம் செய்வதில் துணை நிற்கும் அம்சங்களில் முதன்மையானதாக 'தலைமைத்துவம்' விளங்குகின்றது. இது சமூகத்தில் > வற்புறுத்தல் இல்லாத முறைகளின் ஊடாக மக்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் அவர்களை திட்டமிட்ட திசையில் செலுத்தும் செயன்முறையாகவும் நோக்கப்படுகின்றது. தலைமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் சாதாரண குடும்பம் தொடக்கம் அரசாட்சி வரை உணரப்படுவதோடு > இந்நிறுவனங்களுக்கான சிறந்த தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பல்வேறு முயற்சிகள் சமூக மட்டங்களில் இடம்பெறுவதையும் காண முடிகின்றது. இஸ்லாத்தின் பார்வையில் மனிதன் இறைவனின் பிரதிநிதியாகப் (கலீபா) படைக்கப்பட்டுள்ளான். இப்பிரதிநிதியான மனிதன் இறைகட்டளைகளை பூமியில் அமுல்படுத்தி மனிதனின் இறுதி இலக்கின் வெற்றிக்கு வழியமைத்துக் கொடுப்பதையே இறைவன் விரும்புகின்றான். இவ்வாறு முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற ஒன்றான தலைமைத்துவத்திற்குக் கட்டுப்படுவதன் அவசியத்தை இறைவன் திருமறையில் குறிப்பிடும் போது 'நம்பிக்கை கொண்டோரே அல்லாஹ்வுக்குக் கட்டுப்படுங்கள். இன்னும் இத்தூதருக்கும் உங்களில்

அதிகாரமுடையோருக்கும் கட்டுப்படுங்கள்...' (04:59) எனக் கட்டளையிடுகிறான்.

'கபசி (கறுப்பு நிறம்) அடிமை உங்கள் மீது தலைவராக ஆக்கப்பட்டாலும் சரியே அவருக்குக் கட்டுப்படுங்கள்' (புகாரி) மேற்கூறப்பட்ட அல்குர்ஆன் மற்றும் ஹதீஸ் வசனங்களை ஆய்வு செய்கின்ற போது இஸ்லாம் தலைமைத்துவத்திற்குக் கொடுத்துள்ள முக்கியத்துவம், அதன் அவசியம் என்பன புலனாகின்றன.

இறைகட்டளைகளை அமுல்படுத்துவதற்காக இறைவன் காலத்திற்குக் காலம் ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் நபிமார்களை தலைவர்களாக அனுப்பி இத்திட்டத்தை மேற்கொண்டான். இவ்வகையிலேயே இறுதியாக அனுப்பப்பட்ட தூதராக (தலைவர்) முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். இவர்கள் இறைகட்டளைகளை மக்கள் மத்தியில் போதித்ததோடு > சிறந்த குடும்பத் தலைவராகவும் அரசின் தலைவராகவும் காணப்பட்டார்கள். இவர்களின் தலைமைத்துவம் சிறப்பாகக் காணப்பட்டது என்பதை நிரூபித்ததில் Michael H. Hart என்பவரின் The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History என்ற புத்தகம் மிகப் பெரிய சான்றாக உள்ளது. இவ்வறிஞர் நூறு தலைவர்களை பற்றி ஆய்வு செய்து முடிவாக

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கு முதன்மையான இடத்தை கொடுத்ததற்குரிய மிகப் பிரதான காரணம் இவர்கள் தலைமைத்துவத்திற்குரிய எல்லாப் பண்புகளையும் பெற்றிருந்ததோடு, எவ்விடயங்களிலும் சமநிலைப் போக்குடன் (Balance) செயற்படக் கூடியவர்களாகவும் முன்மாதிரியானவர் களாகவும் Role Modal காணப்பட்டதே ஆகும்.

நபி (ஸல்) அவர்களின் மறைவுக்குப் பின்னர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலீபாக்கள் எனப்படும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மூலம் தலைமைத்துவ வழிகாட்டல்கள் சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டதோடு இன்றுவரை தனிமனிதர்களைக் கொண்ட தலைமைகளால் நாடுகள் ஆளப்படுவதையும் காண முடிகின்றது.

இவ்வாறான பின்னணியிலே மண்ணில் பிறந்தோம், மறைந்தோம் என்ற பொதுச் சிந்தனைப் போக்குடன் மனிதர்கள் வாழும் இச்சூழலில் மண்ணில் பிறந்தோம் சரித்திரம் படைத்தோம் என்ற இஸ்லாமிய தலைமைத்துவ இலக்கணத்திற்கு வித்திட்டவராக மர்ஹூம் அஹமத் லெப்பை அவர்கள் வரலாற்றில் இடம்பிடித்திருந்ததை அவர் பற்றி அறிந்த மனிதர்களின் வாக்குகள் சான்றுபுகர்கின்றன. கிழக்கு மாகாணத்தின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் காத்தான்குடிப் பிரதேசத்தில் அலியார் லெப்பை ஹாஜி, ஹதீஜா ஆகியோருக்கு மகனாக 1935.10.14 ஆம் திகதி பிறந்தார். இவர் வாழ்ந்த காலப்பகுதியில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் அரசியல், பொருளாதார, சமய, கல்வி, சமூக, கலாசார விடயங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கு பல்வேறு தடைகள் காணப்பட்டன. அவைகளை முறியடித்து இத்துறைகளில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்த அவர் மேற்கொண்ட முயற்சி அச்சமூகம் அவரை தலைவராக பார்க்கும் நிலைக்கு மாற்றியமைத்தது.

இவர், மேற்படி துறைகளில் சமூக முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கு அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் நிலவிய இன முரண்பாடு மற்றும் பயங்கரவாத சூழ்நிலை பெரும் தடைக்கற்களாக காணப்பட்டன. இத்தகைய சூழ்நிலையில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரும் அச்சத்திற்குள்ளாகி காணப்பட்டிருந்தது. எவ்வித பயமும் இன்றி ஏனைய இன தலைவர்கள் மற்றும் துறைசார்ந்தவர்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பை பேணி அமைதியான சமூகக் கட்டமைப்பை தோற்றுவித்த பெருமையும் இவருக்குண்டு என்ற

சமூகத்தின் சான்றிக்கு அமைவாக இவரின் தலைமைத்துவப் பண்புகளையும் அவற்றின் ஊடாக சமூகம் பெற்ற அடைவுகளையும் தேடும் வகையிலேயே இவ்வாய்வு அமைகின்றது.

ஆய்வுப் பிரச்சினை

அஹமத் லெப்பை அவர்களின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் சமூகம் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு அச்சமூகம் பெற்ற அடைவுகள் பெரிதாக பேசப்படும் இச்சூழலில் இவருக்குப் பின்னால் இது போன்ற தலைமைகளை சமூகம் அடையாளப்படுத்தாமையும் தீர்க்கப்படாத பல்வேறு பிரச்சினைகளுடன் மக்கள் வாழும் சூழ்நிலையும் காணப்படல்.

ஆய்வின் நோக்கம்

மர்ஹூம் அஹமத் லெப்பை அவர்கள் கொண்டிருந்த தலைமைத்துவ பண்புகளை வெளிக்கொணர்வதோடு, அவரின் தலைமைத்துவத்தில் சமூகம் பெற்ற அடைவுகளை வெளிப்படுத்துவதன் ஊடாக புதிய தலைமைகளை உருவாக்குவதற்கான சந்தர்ப்பத்திற்கு வித்திடல் இவ்வாய்வின் நோக்கமாக அமைந்துள்ளது.

ஆய்வு முறையியல்

பண்பு ரீதியில் அமைந்த இவ்வரலாற்றாய்வு முதலாம், இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளை மையப்படுத்தியதாகும். அஹமத் லெப்பை அவர்களுடன் மிக நெருக்கமுடைய முக்கியஸ்தர்கள் 08 பேரிடம் நேர்காணல் மேற்கொள்ளப்பட்டதோடு, அஹமத் லெப்பை அவர்கள் தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட நூல்கள், சஞ்சிகைகள் மற்றும் வரலாற்று ஆவணங்கள் என்பன மீளாய்வு செய்யப்பட்டன. கிடைக்கப் பெற்ற தகவல்கள் குறிமுறை அடிப்படையில் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.

கலந்துரையாடல், பிரதான கண்டறிதல்கள்

தந்தையிடமிருந்து மகனுக்கு தலைமைத்துவ வழிகாட்டல்கள் கிடைக்கப்பெறல்

சமூகத்திற்கு பணி புரிவதன் முக்கியத்துவம் அவற்றின் மூலம் கிடைக்கும் மனநிம்மதி மறுமையில் அதற்கான நற்கூலி போன்ற பலாபலன்கள் தந்தை ஊடாக அஹமத் லெப்பை அவர்களுக்கு வழிகாட்டப்பட்டது. மட்டக்களப்பு கோட்டமுனையில் அமைந்திருந்த தந்தையின் வர்த்தக நிலையத்திற்கு உதவி மற்றும் ஆலோசனை பெறுவதற்காக வேண்டி அதிகமானவர்கள் வந்து சென்றிருப்பதினால்

அவர்களுக்கு தன்னாலான உதவிகளை அஹமத் லெப்பை அவர்களின் தந்தை மேற்கொண்டிருந்தார். அஹமத் லெப்பையின் தந்தை சுகயீனமாக இருந்து மட்டக்களப்பு வர்த்தக நிலையத்தை நடாத்த முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் அதற்கு தலைமை தாங்க வேண்டிய பொறுப்பு அஹமத் லெப்பை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டதால் தலைமைத்துவ பொறுப்புக்களை கற்பதற்கு வழியாக அது அமைந்தது. தந்தையின் வழிகாட்டல்கள் அஹமத் லெப்பை அவர்களுக்கு கிடைத்தமையானது தலைவர்கள் பிறப்பதில்லை உருவாக்கப்படுகின்றார்கள் என்ற உண்மையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

மார்க்க அறிஞர்களுடனான தொடர்பு

அஹமத் லெப்பை அவர்கள் இளமைக் காலத்திலிருந்தே கல்விமாண்கள் மற்றும் மார்க்க அறிஞர்களுடன் தொடர்பைப் பேணி நற்பண்புகளை தன்னுள் வளர்ப்பதற்கு முயற்சித்திருப்பதைக் காணமுடிந்தது. சிறுபராயத்தில் அல்குர்ஆனை திருத்தமாக ஓதக்கற்றிருந்ததோடு, உலமாக்களை மதித்து அவர்களின் வழிகாட்டல்களையும் பின்பற்றியிருக்கின்றார். இளமையிலே மார்க்க அறிவைப் பெற்றுக் கொண்ட இவர் எல்லா விடயங்களையும் இஸ்லாமியக் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கக் கூடியவராக இருந்தார். மார்க்க அறிவு, மார்க்க அறிஞர்களுடனான தொடர்பு, ஏழைகளின் துன்பங்களில் பங்கெடுக்கும் மனப்பாங்கு, இறை அச்சம், நல்லொழுக்கம், தலைமைத்துவப் பண்பு, சமூகம் பற்றிய தூரநோக்கு என்பன மேலும் அவரை சமூக ஆர்வளராக மாற்றியமைத்து சமூகத்திற்கு தலைமை தாங்கும் நிலைக்கு உருவாக்கியுள்ளதை காணமுடிகின்றது.

அடிப்படை கல்வித் தகைமைகளைப் பூர்த்தி செய்தல் தனது ஆரம்பக் கல்வியை காத்தான்குடி 5ஆம் குறிச்சி பழையதெரு அரசினர் முஸ்லிம் கலவன் பாடசாலையிலும் 1948ஆம் ஆண்டு இரண்டாம் நிலைக்கல்வியை மட்டக்களப்பு ஹிந்து கல்லூரியிலும் பெற்றிருந்தார். 1952ஆம் ஆண்டு ஆங்கில மொழி மூலம் நடைபெற்ற எஸ்.எஸ்.சி பரீட்சைக்குத் தோற்றி சித்தியடைந்தார். தான் பெற்ற கல்வியின் மூலம் சமூகம் பயனடைய வேண்டும் என்ற தூரநோக்கில் எழுதுவினைஞர் பரீட்சைக்குத் தோற்றி சித்தி பெற்றார். இதனால் இவர் செங்கலடி பிரதேசத்தின் ஞிஸினி அலுவலகத்தில் இணைக்கப்பட்டு கடமைகளை மேற்கொண்டார். தந்தையின் திடீர்

சுகயீனம் இத்தொழிலை இழக்க வழிவகுத்ததோடு, தொடர்ந்து தந்தையின் வர்த்தக நிலையத்திற்கு தலைமை தாங்கும் நிலைக்கு மாற்றியது. மேலும் 1955ஆம் ஆண்டு மட்டக்களப்பு வர்த்தக சங்க இணைச் செயலாளராகவும் பணியாற்ற அவருக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தமை இன, மதம் பாராது சேவையாற்றுவதற்கும் வழியேற்படுத்திக் கொடுத்திருந்ததைக் காணமுடிகின்றது.

பிற சமயத்தவர்களையும் அரவணைத்துச் செல்லல் தலைவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய மிகப் பிரதான விடயங்களில் ஒன்றுதான் தான்சார்ந்திருக்கின்ற இனத்தை மாத்திரம் கருத்திற் கொள்ளாது ஏனைய இனத்தவர்களையும் இணைத்துக் கொண்டு பயணிக்க வேண்டும் என்ற விடயமாகும். இவ்விடயத்தில் அஹமத் லெப்பை அவர்கள் வெற்றி கண்டிருக்கின்றார் என்ற உண்மை சமூக உறுப்பினர்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. சமூகத்தின் நிலையான தன்மைக்கு இனநல்லுறவு மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும். அவ்வறவின் ஊடாக ஏனைய விடயங்களை வெற்றி கொள்ள முடியும் என்ற போக்குடன் முதலாவதாக இனநல்லுறவுக்காக வித்திட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

மக்களுடன் கலந்துரையாடல் மற்றும் சிறந்த கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்

சமூகம் எதிர்கொண்ட பிரச்சினைகள், அவர்களின் எதிர்பார்ப்புக்கள் என்பனவற்றை மக்களுடன் கலந்தாலோசனை செய்து முடிவெடுக்கும் தலைமைத்துவப் பண்பு அஹமத் லெப்பை அவர்களிடம் காணப்பட்டது. குறிப்பாக மட்டக்களப்புத் தொகுதியில் பிரதிநிதி தெரிவு செய்யப்படுதல், வைத்தியசாலை அமைத்தல், சூறாவளி அனர்த்தம் போன்ற பிரச்சினைகளின் போது கலந்தாலோசனை மூலமே வெற்றி சாத்தியமாகியது என்ற உண்மை வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

சமூகப் பிரச்சினைகளை நுணுக்கமாகக் கையாளுதல் 1947ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பாராளுமன்றத் தேர்தலில் முஸ்லிம் ஒருவரும் தமிழர்களில் மூவரும் போட்டியிட்டு முஸ்லிம் ஒருவரே தெரிவு செய்யப்பட்டார். அவ்வாறே 1952ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலிலும் முஸ்லிம் ஒருவரே வெற்றி பெற்றதினாலும் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இனக் குரோதம் மேலோங்கி இனக்கலவரத்திற்கு வித்திட்டது. இந்நிலை தொடராமல் இருப்பதற்கான முயற்சியாக

தமிழ் சகோதரர்களோடு இறுக்கமான உறவை கொண்டிருந்ததோடு 1958ஆம் ஆண்டு தேர்தல் நிர்ணய ஆணைக்குழு மட்டக்களப்புக்கு விஜயம் செய்தபோது, அக்குழுவின் ஊடாக இனநல்லுறவுக்கான வழியை ஏற்படுத்துவதில் அயராது உழைத்து 1960ஆம் ஆண்டு மட்டக்களப்பு தொகுதி இரட்டை அங்கத்துவ தொகுதியாக மாற்றப்பட்டு தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதியும் முஸ்லிம் மக்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதியுமாகத் தெரிவு செய்யப்படுவதற்கு வித்திட்டு இனமுரண்பாட்டிலிருந்து சமூகத்தை பாதுகாத்த பெருமை இவரையே சாரும் என்பதை நேர்காணலினூடாக அறிய முடிந்தது.

சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் சேவைகளை வழங்குதல் அஹமத் லெப்பை அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் முஸ்லிம் - தமிழ் சமூகங்களுக்கிடையில் இனமுரண்பாடு மேலோங்கி இரண்டு சமூகங்களும் பிளவுபடும் நிலையும் காணப்பட்டது. அந்நேரங்களில் எல்லாம் உயர்மட்டத் தலைவர்களோடு பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டு சமூகமான நிலை ஏற்படுவதற்கு இவர் வித்திட்டார். குறிப்பாக கிறிஸ்தவ மதப் பெரியார் சந்திரா பெர்ணான்டோ அவர்களை பயங்கரவாதியாக இந்திய அமைதி காக்கும் படையின் தலைவர் சித்திரித் போது தனது ஆங்கிலத்தில் அமைந்த கம்பீரமான பேச்சைக் கொண்டு அவர்களின் கூற்றை மறுத்து அப்பெரியாரைப் பாதுகாத்தார். மேலும் 1978ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற இயற்கை அனர்த்தங்களின் போது மக்களைப் பாதுகாப்பதற்கான பாதுகாப்பு வேலைத்திட்டங்களை மேற்கொண்டு சமூகத்தை அழிவிலிருந்து மீட்டெடுத்தார்.

முன்னாள் பிரதமர்களான ட்லி சேனாநாயக்கா, ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்கா ஜனாதிபதி ஜே.ஆர். ஜெயவர்த்தன போன்ற அரசியல் தலைவர்களை கிழக்கிற்கு வரவழைத்து இங்குள்ள மக்களின் குறைகளை எடுத்துக் கூறி அம்மக்களுக்கான உதவிகளை இன, மதம் பாராமல் பெற்றுக் கொடுத்திருப்பதையும் காணமுடிகின்றது.

பரிந்துரைகள்

1. அஷ்ஷஹீத் அஹமத் லெப்பை அவர்களின் தலைமைத்துவ செயற்பாடுகளை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு இளம் சந்ததியினருக்கும் இவர் பற்றி அறியாதவர்களுக்கும் தெளிவுபடுத்துதல்.

2. இவரது ஆளுமைப் பண்புகளை இளைஞர்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்த்தல், பயிற்றுவித்தல், முகாமைத்துவம் செய்தல்.

3. தமிழ்-முஸ்லிம் இரண்டு சமூக பிரதிநிதிகளிடமிருந்தும் இவர் பற்றிய ஆக்கங்களை திரட்டி ஆவணப்படுத்துதல்.

4. தலைமைத்துவத்தின் ஊடாக தமிழ்-முஸ்லிம் இனநல்லுறவை மேம்படுத்துவதற்கு அவர் கையாண்ட உத்திகளையும் நுட்பங்களையும் தற்காலத்திற்கேற்றவாறு வடிவமைத்தல்

முடிவுரை

பயங்கரவாதம் நிலை கொண்டிருந்த சூழ்நிலையில் சமூகத்தைப் பாதுகாப்பதற்கு அஷ்ஷஹீத் அஹமத் லெப்பை அவர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சி அளப்பரியதாகும். இதற்கு தமிழ், முஸ்லிம் புத்திஜீவிகளின் கருத்துக்கள் சான்றுபகர்கின்றன. இவரது தலைமைத்துவத்தின் கீழ் மட்டக்களப்பு மாவட்ட மக்களின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப் பட்டதோடு, சமூக முன்னேற்றத்திற்கான வேலைத்திட்டங்களும் விரிவுபடுத்தப்பட்டன. இதனால் மாவட்ட மக்கள் இன, மத வேறுபாடின்றி வாழ்வதற்கும் வழியேற்பட்டது. இன்றைய காலகட்டத்தில் இவர் போன்ற தலைமைகளை காண்பது மிகவும் அரிதாகும். இவரது சிந்தனையை மேலும் மெருகூட்ட முனையும் நிறுவன அமைப்புக்கள் மற்றும் தனிமனித ஆளுமைகளுக்கு அஷ்ஷஹீத் அஹமத் லெப்பை அவர்களின் இத்துறை சார்ந்த செயற்பாடுகள் பெரிதும் வழிகாட்டியாக அமையும் என்பதை இவ்வாய்வின் கண்டறிதல்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன.

துணைநூற்பட்டியல்

1. கோபால சிங்கம், எஸ்., (2005). மட்டக்களப்பு வரலாறு ஓர் அறிமுகம், மட்டக்களப்பு: மனுவேதா.
2. புஹாரி, எம்.எச்.எம்., அப்துல் ஜவாத், ஏ.எல்., மற்றும் சுபைர், எஸ்.எம்.எம்., (2004). காத்தான்குடி வரலாறு ஓர் அறிமுகம், காத்தான்குடி: பள்ளிவாயல்கள் முஸ்லிம் நிறுவனங்களின் சம்மேளனம்.
3. புஹாரி, எம்.எச்.எம்., (2015). அஷ்ஷஹீத் அஹமத் லெப்பை ஹாஜியார் வாழ்வும் பணியும், காத்தான்குடி: பள்ளிவாயல்கள் முஸ்லிம் நிறுவனங்களின் சம்மேளனம்.
4. றகுமான், எம்.ஏ.சி.எ., இஸ்ஸதீன், ஏ.எஸ்., தெளபீக் ஹஸன், எம்.ஐ.எம்., மற்றும் ஜஃபர் ஹுஸைன், ஏ. (2005). ஏறாவூர் வரலாறு, ஏறாவூர்: ஏறாவூர் வரலாற்று ஆய்வு மையம்.
5. நடராசா, எப். எக். சி., (2000). மட்டக்களப்பு மான்மியம், மட்டக்களப்பு: மட்டக்களப்பு மாவட்ட கலாசாரப் பேரவை.

6. மத்தியு, எஸ். ஏ. ஐ., (2009). வரலாறு தரும் மட்டக்களப்பு, மருதமுனை: ஜெஸா கிறிபிக்ஸ்.

நேர்காணல்கள்

1. அலியார், முன்னாள் காழி நீதிபதி, 2021.04.20
2. அஹமட் லெப்பை மர்கூக், முன்னாள் தவிசாளர், 2021.05.30
3. அ. செல்வம், சுகாதார மேற்பார்வையாளர், 2021.05.12
4. க. தெய்வநாயகம், விவசாயி, 2021.04.25
5. குப்பன் கோபால், வியாபாரம், 2021.04.20
6. தெளபீக், ஓய்வு நிலை ஆசிரியர், 2021.05.10
7. முபாரக், நூலகர், 2021.04.10
8. விஸ்வலிங்கம் நாகராஜா, விவசாயி, 2021.04.25

“இனம்” பல்துறை பன்னாட்டு இணைய ஆய்விதழாக தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய இருமொழிகளிலும் வெளிவரும் ஒரு காலாண்டிதழ் ஆகும். ஆண்டில் பிப்புருவரி, மே, ஆகட்டு. நவம்பர் ஆகிய மாதங்களில் பதிப்புகள் வெளிவரும். இதனைக் கணக்கில் கொண்டு ஆய்வாளர்கள் அறிஞர்கள் தங்கள் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை அனுப்பிவைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

“Inam” is a Multi-Disciplinary International E-Journal for Tamil Studies, the journal is published quarterly in both Tamil and English languages in February, May, August, and November. Therefore we request the researchers and scholars to send their research papers according to it.

inameditor@gmail.com, www.inamtamil.com,
+91 9677821364, +91 9600370671.